

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Камаров Алишер Нарзуллаевич

докторант Высшей школы судей при Высшем судейском совете
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13375909>

ARTICLE INFO

Received: 14th August 2024

Accepted: 15th August 2024

Published: 18th August 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

Осуществление правосудия по гражданским делам, наряду со строгим следованием требованиям закона, немисливо без соблюдения определенных морально-этических норм, составляющих систему правил профессиональной этики судей. Законное и справедливое разрешение гражданско-правовых споров будет обеспечено лишь тогда, когда его участники смогут добросовестно и в полной мере пользоваться своими процессуальными правами.

Необходимость полноценного обеспечения равенства сторон в гражданском процессе обусловлена и спецификой доказывания по гражданским делам: по подавляющей разновидности гражданско-правовых споров на стороны возложена обязанность самим доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются в обосновании иска. Судья при рассмотрении гражданского дела является независимым арбитром, принимающим решение на основании представленных сторонами доказательств, и вправе лишь содействовать сторонам в истребовании доказательств лишь в том случае, если в соответствии с требованиями закона сами стороны не могут этого сделать и это необходимо для выяснения истины по делу.

Значимость обеспечения принципа равенства также подчеркнута в общепризнанных международных стандартах, регулирующих осуществление правосудия. Так в ч.1 статьи 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах закрепляется равенство всех лиц перед судами и трибуналами, кроме того, каждый имеет право при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.¹

Кроме того, в качестве пятого показателя Бангалорских принципов поведения судей выделено равенство, предусматривающего, что обеспечение равного обращения для всех сторон судебного заседания имеет первостепенное значение для надлежащего исполнения судьей своих обязанностей. В соответствии с пунктом 5.4. Бангалорских принципов, судья выполняет судебные функции, надлежащим образом учитывая интересы всех лиц, в частности, сторон судебного дела, свидетелей, адвокатов, сотрудников суда и коллег по составу суда, не делая различий исходя из не

¹ Международный Пакт о гражданских и политических правах - https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

относящихся к делу оснований, несущественных для надлежащего отправления таких функций.²

Обеспечение правосудия по гражданским делам на началах равенства сторон является одной из ключевых направлений, осуществляемых в Республике Узбекистан судебно-правовых реформ. В соответствии со Стратегией поднятия на качественно новый уровень судебной системы на 2023 — 2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию доступа к правосудию и повышению эффективности деятельности судов», в качестве приоритетной задачи правосудия в стране определено совершенствование законодательства, направленного на создание всех возможностей для граждан и предпринимателей по защите своих прав и законных интересов в судах, полную реализацию принципов состязательности и равенства сторон в судопроизводстве, обеспечение объективности судов на практике.³

Принцип равенства сторон в гражданском процессе закреплен в соответствующих нормативно-правовых актах, регулирующих осуществление правосудия по гражданским делам. Конституционный принцип равенства прав и свобод, закрепленный в ч.2 статьи 19 Основного Закона Республики Узбекистан⁴, получил свою конкретизацию в статье 8 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту – ГПК РУз), где закрепляется, что правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения, а организаций независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также других обстоятельств.

Требование о необходимости обеспечения равенства сторон также предусмотрен и в Кодексе этического поведения судей Республики Узбекистан, где в ч.1. статьи 2 указано, что судья обязан исполнять свои обязанности проявляя объективность, одинаково относясь ко всем участникам судебного процесса без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.⁵

Заслуживает внимания, что исходя из принципа социальной справедливости, определенным категориям лиц могут предусматриваться определенные льготы, реализация которых не влияет на качество правосудия, законность и обоснованность принимаемых судебных решений по гражданским делам. Так в соответствии с ч.3 статьи 19 Конституции Республики Узбекистан, льготы устанавливаются только в соответствии с законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости. На основании этой конституционной нормы в ГПК РУз предусмотрены дополнительные гарантии для лиц, которые по тем или иным объективным причинам не могут реализовать свое право на обращение в суд и законное объективное судебное разбирательство. Так в соответствии с ч.2. статьи 133

² Бангалорские принципы поведения судей - https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangalore_principles.shtml

³ Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию доступа к правосудию и повышению эффективности деятельности судов» УП №11 от 16.01.2023 года - <https://lex.uz/ru/docs/6358985>

⁴ Конституция Республики Узбекистан - <https://lex.uz/docs/6445147#6445321>

⁵ Кодекс этического поведения судей Республики Узбекистан - <https://toshkent-mamuriy.sud.uz/ru/документы/кодекс-этического-поведения-судей>

ГПК РУз, исходя из имущественного положения сторон, суд может отсрочить или рассрочить одной или обеим сторонам уплату судебных расходов, взыскиваемых в доход государства, а также уменьшить размер этих расходов. При этом судья обязан руководствоваться пунктом 11 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 ноября 2009 года № 14 «О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам», в котором указано, что при решении вопроса отсрочки, рассрочки, уменьшения размера судебных расходов, взыскиваемых в доход государства, как с физического, так и с юридического лица на основании статьи 133 ГПК, суд должен проверить доказательства о наличии обстоятельств, свидетельствующих об их несостоятельности понести эти расходы частично либо одновременно (например, данные о заработной плате (доходах), наличии средств в банке, данные о находящемся в его собственности имуществе, наличии несовершеннолетних детей, других иждивенцев и т.п.).⁶

Следует отметить, что содержание принципа осуществления правосудия на началах равенства неоднозначно трактуется в науке. Так, С.А.Марипова отмечала, что этот принцип раскрывается в следующих положениях:

- суды общей юрисдикции при разрешении дел применяются гражданские материальные законы к гражданам в равной мере, безотносительно к тому, что является сторонами, заявителями и заинтересованными лицами – только граждане, либо граждане и организации, а также безотносительно к тем признакам, которые перечислены в статье 6 ГПК (имеется ввиду в редакции 1998 года- моя оговорка);

- правовое положение любого участника гражданского процесса определяется его процессуальным положением (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее самостоятельные исковые требования на предмет спора, свидетель, эксперт, переводчик и др.) и никак не зависит от того, кто является участником гражданского процесса - гражданин или организация;

правосудие по гражданским делам осуществляется только судами, входящими в единую систему судов общей юрисдикции. Эта система обеспечивает объективное рассмотрение дел между гражданами и организациями.⁷

Не оспаривая верности этого суждения в части равенства прав сторон, вне зависимости от процессуального статуса, а также применения закона судом вне зависимости от того, является ли стороной гражданин или организация, считаем, что данное определение необходимо дополнить в части того, что закон допускает изъятия из принципа равенства сторон с учетом необходимости обеспечения социальной справедливости, однако эти изъятия не должны влиять на законность, объективность, справедливость принимаемых судебных решений и их соответствие фактическим обстоятельствам дела.

Считаем, что одно из направлений дальнейшего совершенствования принципа равенства сторон гражданского процесса связано с укреплением социальных гарантий доступа к правосудию. Так в соответствии с требованиями статьи 9 Закона Республики Узбекистан «Об оказании юридической помощи за счет государства», право на получение юридической помощи за счет государства имеют следующие физические лица: малообеспеченные лица в случае, если они являются истцами или ответчиками по гражданским делам.⁸ Между тем, изучение зарубежного опыта показывает, что в

⁶ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 ноября 2009 года № 14 «О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам»

⁷ Марипова С.А. Гражданский процесс. Ташкент.: ТГЮИ, 2011.-С.75.

⁸ Закон Республики Узбекистан «Об оказании юридической помощи за счет государства» - <https://lex.uz/ru/docs/6502545>

отдельных демократических странах, оказание бесплатной юридической помощи осуществляется также инвалидам 1-2 групп.⁹ Юридическое закрепление права инвалидов 1-2 групп на бесплатную юридическую помощь вытекает из требований пункта 1 статьи 13 Конвенции «О правах инвалидов», где предусмотрено, что государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая стадию расследования и другие стадии предварительного производства.¹⁰ С учетом того, что и Республика Узбекистан является участником конвенции о правах инвалидов¹¹, также из многовековых древних традиций гуманности и заботы о людях с ограниченными возможностями, видится необходимым также юридическое закрепление права на бесплатную юридическую помощь инвалидами 1-2 групп на всех стадиях осуществления правосудия по гражданским делам и в нашей стране.

⁹ Смотрите ст.20 Закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» - <https://docs.cntd.ru/document/902312543>

¹⁰ Конвенция о правах инвалидов - https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml

¹¹ Узбекистан ратифицировал конвенцию о правах инвалидов - <https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/08/convention/>